

Hola, **Juan**

Tus balances

USD **\$100**

BTC **\$30**
0.00032 BTC

Transacciones [Ver todos](#)

8 de Septiembre

- Enviaste **Dólares** -**\$15 USD**
- Enviaste **Bitcoin** -**\$15 USD**
0.00016 BTC
- Enviaste **Bitcoin** -**\$15 USD**
0.00016 BTC

[← Recibir](#) [→ Enviar](#)

Enviar Bitcoin

Disponible

0.0004323 BTC = \$50

\$50
0.000023 BTC

Enviando a:
Tel: +503 4567 8909

1 2 3
4 5 6
7 8 9
. 0

Siguiente

Recibir en bitcoin

0.000023

BTC

12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxziL5LmMBrzjrjX

Copiar

¡Éxito!

Enviaste

\$50

0.000023 BTC

a

Tel: +503 4567 8909

OK